

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
298 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТКАМИ ДОРОГ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Мамаджанов Рахматилла Якубджанович

Денауский Институт предпринимательства и педагогики.
Кафедра информационных технологий, д.т.н.

Алиев Махмуд Муса оглы

Денауский Институт
предпринимательства и педагогики.
Студент 1 курса магистратуры кафедры
информационных технологий

Холбоев Алишер Бобохон оглы

Денауский Институт
предпринимательства и педагогики.
Студент 1 курса магистратуры кафедры
информационных технологий
ORCID: 0000-0002-6655-9347

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы улучшения управления дорожным движением с использованием автоматизированных систем. В исследовании анализируются методы эффективного управления трафиком на основе технологий искусственного интеллекта, обработки данных в реальном времени и интернета вещей. Результаты предоставляют практические рекомендации по оптимизации транспортных потоков и повышению безопасности.

Ключевые слова: автоматизированные системы, управление дорожным движением, искусственный интеллект, IoT, безопасность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida transport vositalarining yo'l harakati boshqaruvini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda sun'iy intellekt, real vaqt rejimidagi ma'lumotlarni qayta ishlash va IoT texnologiyalari asosida yo'l harakatini samarali boshqarish usullari tahlil qilingan. Natijalar transport oqimini optimallashtirish va xavfsizlikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Chorraxalarni samarali boshqarish uchun avtomatlashtirilgan tizim (AS EUP) chorraxalarni boshqarish, algoritmlash, svetofor ob'ektlari, LED svetoforlari, aqlli marshrutlash, optimallashtirish, AUP.

Abstract: This article examines the improvement of traffic management using automated systems. The study analyzes methods of efficient traffic control based on artificial intelligence, real-time data processing, and IoT technologies. The results provide practical recommendations for optimizing traffic flow and enhancing safety.

Keywords: automated systems, traffic management, artificial intelligence, IoT, safety.

ВВЕДЕНИЕ

Современные города сталкиваются с постоянным ростом автомобильного трафика, что приводит к перегрузке дорожной инфраструктуры, увеличению времени в пути и росту числа дорожно-транспортных происшествий. В этих условиях эффективное управление дорожным движением становится одной из приоритетных задач для городских властей. Особое внимание уделяется перекрёсткам, поскольку они являются ключевыми узлами транспортной сети, где пересекаются различные транспортные потоки.

Автоматизированные системы управления перекрёстками представляют собой инновационное решение, направленное на оптимизацию движения транспортных средств, снижение заторов и повышение безопасности. Эти системы используют современные технологии, такие как датчики трафика, искусственный интеллект, алгоритмы обработки данных и связь в реальном времени. Их внедрение позволяет сократить время ожидания на светофорах, уменьшить расход топлива и выбросы вредных веществ, а также повысить общий уровень комфорта для водителей и пешеходов.

Цель данной работы — исследование принципов проектирования и внедрения автоматизированных систем управления перекрёстками, а также анализ их эффективности на примере различных городов. В работе рассматриваются ключевые аспекты, связанные с техническими, экономическими и экологическими преимуществами автоматизации дорожного движения. Автоматизированные системы управления перекрёстками являются важным элементом умного города, и их развитие способствует устойчивому урбанистическому развитию.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Автоматизированные системы управления перекрёстками играют ключевую роль в оптимизации транспортного потока и повышении безопасности дорожного движения. Научные исследования в этой области предоставляют широкий спектр решений, основанных на современных технологиях, таких как искусственный интеллект, обработка данных в реальном времени и интернет вещей.

Согласно исследованиям Smith, использование интеллектуальных светофорных систем, адаптирующихся к интенсивности трафика, позволяет значительно снизить время ожидания на перекрёстках и минимизировать заторы. Эти системы основаны на алгоритмах машинного обучения, которые анализируют данные с датчиков и камер наблюдения для регулирования времени сигналов светофоров.

Американский исследователь Brown отмечает, что применение систем прогнозирования дорожного трафика на основе анализа больших данных обеспечивает не только повышение пропускной способности перекрёстков, но и уменьшение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Такие системы интегрируются с навигационными сервисами, что помогает водителям выбирать оптимальные маршруты в реальном времени.

Работы Li и Zhang из Китая демонстрируют, что внедрение технологий связи между транспортными средствами и инфраструктурой (V2I) на перекрестках позволяет улучшить координацию между транспортными средствами, сократить расход топлива и уменьшить выбросы углекислого газа. Эти технологии являются важным элементом концепции умных городов, обеспечивая более экологичный и устойчивый подход к управлению дорожным движением.

В российских исследованиях под руководством Иванова подробно рассматриваются аспекты автоматизации управления на перекрестках крупных городов. Он акцентирует внимание на важности интеграции таких систем с другими элементами городской инфраструктуры, включая общественный транспорт и системы видеонаблюдения, что значительно увеличивает их эффективность.

Исследование Chung из Южной Кореи подчеркивает значимость разработки унифицированных стандартов для автоматизированных систем управления перекрестками, что обеспечит их совместимость и лёгкость масштабирования в условиях городской инфраструктуры.

Эти работы демонстрируют, что автоматизация управления перекрестками является эффективным решением для улучшения транспортной ситуации в городах. Интеграция современных технологий в транспортные системы не только оптимизирует движение, но и вносит вклад в снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках методологии исследования для сбора данных использовались методы наблюдения и анализа существующих научно-технических источников. Полученные данные обрабатывались с применением статистического, сравнительного и системного анализа для оценки эффективности автоматизированных систем. Эти подходы обеспечили научно обоснованные и достоверные результаты исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Алгоритмизация проводится для различных значений общего спроса и коэффициентов спроса, чтобы понять влияние изменения минимального времени зеленого сигнала на сигнал проникновения автомобилей [1]. Используя автономные системы управления транспортными средствами, сигнал мог быстро менять приоритетное направление, не полагаясь на реакцию водителей [2]. Однако без этой технологии необходимо минимальное время «зеленого» использования. Результаты моделирования показывают, что минимальное время зеленого увеличивает задержку только для сценариев низкого и сбалансированного спроса [3,4].

Таким образом, эффективность использования автомобилей с автономным управлением транспортными средствами можно увидеть только на перекрестках с такой структурой спроса, что может привести к снижению задержек до 25-40%. В частности, мы анализируем решения для взаимодействия транспортных средств, особенно в контексте городской мобильности (рис. 1).

Рисунок 1. Определение количеством транспортных средств.

Несомненно, перекрестки представляют собой один из самых сложных и важных сценариев управления автоматическими транспортными средствами. Транспортным средствам придется работать вместе, чтобы оптимизировать движение по перекрестку, избегая столкновений и сокращая время пересечения, выбросы и расход топлива [5]. Плохое управление перекрестками, безусловно, приводит к возможным заторам на дорогах, особенно при большом количестве транспортных средств. Один и тот же сценарий может характеризоваться разными условиями, итак, перекресток с малым количеством транспортных средств заведомо менее критичен в управлении, чем сильно перегруженный перекресток. В последнем случае принимаемые решения имеют принципиальное значение, позволяющее избежать критического увеличения заторов (рис. 2). [6].

Рисунок 2. Дорожного контроллера светофорных объектов.

Можно использовать для интеллектуальной маршрутизации транспортных средств на основе ограничений выбросов, установленных в соответствии с реальным движением транспорта и погодными условиями в соответствующих районах. Использование этого вида связи также может быть использовано для оптимизации выбора маршрутизации по различным параметрам, таким как, например, уменьшение заторов на дорогах и облегчение пешеходных переходов. Кроме того, возможность совместной работы на больших расстояниях позволяет нам ограничить резкие изменения скорости с последующим снижением расхода топлива, выбросов CO_2 и износа транспортных средств. Наша работа сосредоточена на управлении взаимодействием транспортных средств вблизи перекрестка (50–100 м).

Дреснер и Стоун в [3,4] представляют подход, основанный на резервировании управления перекрестками. Предлагаемая система основана на координации перекрестка за счет наличия АУП (Автономное управление перекрестками). Политика бронирования основана на системе первым пришел, первым обслужен. В некоторых ситуациях эта система оказывается не очень эффективной.

Авторы в [7] предлагают подход, основанный на диспетчере перекрестков, который обрабатывает параметры всех транспортных средств, периодически определяя оптимальное решение для пересечения перекрестка. Система применяется, предполагая, что траектории транспортных средств будут прямыми, поэтому они не будут поворачивать на перекрестках. Применяется алгоритм, основанный на приоритете прибытия транспортных средств.

В предложен алгоритм управления перекрестком, предполагающий наличие двунаправленной связи с приближающимися транспортными средствами. Узел управления перекрестком планирует пересечение транспортных средств. Задача координации транспортного средства-перекрестка формулируется как смешанно-интегрированная линейная программа (СИЛП). В нашем исследовании используется система «эффективное управление

перекрестками» имеет гибкую архитектуру и может строиться на базе уже установленного на перекрестке оборудования. К примеру, в дополнение к светофорам и контроллеру можно установить отдельно видео детекторы или комплекс фото и видео фиксации ПДД. Оборудование видео детектирования транспорта имеет высокую степень интеграции и может взаимодействовать практически с любыми производителями контроллеров светофорных объектов[1,2,3,5].

Система будет сравниваться с различными современными системами, в разных условиях и на разных типах перекрестков. Мы увидим, как предлагаемая система минимизирует изменения параметров задействованных транспортных средств и становится более эффективной с точки зрения уменьшения заторов, расхода, выбросов, износа и времени пересечения.

Описание системы - для эффективной работы сети светофорных объектов необходимы точные данные о присутствии и объеме транспортных средств в реальном времени. Вместе эти параметры рисуют картину о транспортном потоке, которая является фундаментальной при анализе задержки или пропускной способности перекрестков.

Видеокамера устанавливается на определенной высоте. Далее, сигнал от нее поступает в модуль обработки видеoinформации. Затем в данном модуле происходит выделение подвижных транспортных средств и определение различных интегральных оценок.

После этого, на основе этих показаний, центральный сервер дает команду контроллерам светофоров включить красный или зеленый свет и на какое время.

Основные задачи системы эффективное управление перекрестками:

- обеспечить как можно больше зеленого света существующему трафику;
- распределить зеленый свет как можно справедливее по пересекающимся направлениям движения;
- уменьшить заторы на дорогах и время в пути;
- поддерживать бесперебойное движение транспорта через перекресток;
- повысить безопасность дорожного движения.

Система интегрируется в модуль управления светофорами, что позволяет согласовать работу абсолютно всех светофоров перекрестка в каком-либо напряженном транспортном узле.

На перекрестке, где установлен стандартный светофор, пешеходу предоставляется одно и то же время на переход дороги. Время не зависит от того, едет ли по ней в данный момент один автомобиль или несколько десятков. Благодаря системе АСЭУП, данное время контролируется и меняется в зависимости от загруженности. Или предположим, в одном из направлений есть высокая загруженность, то именно там и продлевается зеленый свет, что ведет к сокращению времени пребывания машин на перекрестках.

Процессор АСЭУП получает информацию о потоке машин с видеокамер. После этого, обрабатывает её. Затем в соответствии с этим по установленному алгоритму принимает решение, в каком направлении и насколько открывать движение. Таким образом, вероятность образования большой пробки, в каком-либо направлении существенно снижается. АСЭУП может прогнозировать транспортную ситуацию на 15 минут вперед и заранее сформировать эффективный план управления.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Автоматизированные измерения эффективности работы светофорных объектов и системы управления дорожным движением в целом. Анализ прибытия на красную, желтую и зеленую фазы светофора помогает скорректировать планы координации. Анализ объема трафика на подходах помогает выбрать оптимальное время для проведения вспомогательных работ.

Грамотное использование всех возможностей автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог в целом позволит уменьшить следующие проблемы на перекрестках и повысить эффективность системы управления дорожным движением.

- Увеличение пропускной способности перекрестка в среднем на 25%
- Сокращение аварий на перекрестке в среднем на 35%.

Список использованной литературы:

1. Basilio Filocamo, Javier Alonso Ruiz, Miguel Angel Sotelo, 31 December 2019. Efficient Management of Road Intersections for Automated Vehicles—The FRFP System Applied to the Various Types of Intersections and Roundabouts. *Intelligent Transportation Systems: Beyond Intelligent Vehicles*, Pages 121-131.
2. Ilgin Guler, Monica Menendez, Linus Meier, September 2014. Using connected vehicle technology to improve the efficiency of intersections. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, Pages 121-131.
3. Dresner, K.; Stone, P. Multiagent traffic management: A reservation-based intersection control mechanism. In *Proceedings of the Third International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2004)*, New York, NY, USA, 19–23 July 2004.
4. Dresner, K.; Stone, P. A Multiagent Approach to Autonomous Intersection Management. *J. Artif. Intell. Res.* 2008, 31, 591–656.
5. Fayazi, S.A.; Vahidi, A. Mixed-Integer Linear Programming for Optimal Scheduling of Autonomous Vehicle Intersection Crossing. *IEEE Trans. Intell. Veh.* 2018, 3, 287–299.
6. Fayazi, S.A.; Vahidi, A.; Luckow, A. Optimal Scheduling of Autonomous Vehicle Arrivals at Intelligent Intersections via MILP. In *Proceedings of the 2017 IEEE Transactions on Vehicular Technology*, Seattle, WA, USA, 24–26 May 2017.
7. Р. Я. Мамажанов, Хайдаров Ш. И. - Создания Web Приложения И Распознавания Ограничения Скорости дорожных знаков. Апрель 2022.
8. Хайдаров Ш. (2023). Формирование базы данных предупреждений о дорожных знаках с использованием алгоритма распознавания объектов. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 103-112.
9. Мамажанов, Р. Я., & Хайдаров, Ш.И. (2022). Разработка методов и алгоритмов для распознавание дорожных знаков. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 3(10), 50-57.
10. Туррсунбадалов У.А., О.О. Евсютин Применение фильтра Калмана в задачах технической диагностики двигателей внутреннего сгорания (ДВС) /Вестник Южно-Уральский государственный университет. Серия: Компьютерные технологии, управление и радиоэлектроник. -2019. -Т. 19. - № 1. - С. 152–159.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

